

Navegación en un entorno virtual usando Deep Learning

Michael Reyes¹, Hernán de La Garza Gutiérrez², Rafael Sandoval Rodríguez³, Arturo Legarda Saenz⁴ y Marisela Ivette Caldera Franco⁵

^{1,2,4,5} Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chihuahua II

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Chihuahua

¹michaelreyesfernandez@hotmail.com

²hernan.gg@chihuahua2.tecnm.mx

³rsandoval@itchihuahua.edu.mx

⁴arturo.legarda@itchihuahua2.tecnm.mx

⁵marisela.cf@chihuahua2.tecnm.mx

Resumen:

Se realizó la simulación de la navegación de un vehículo virtual en un circuito desarrollado en Unity apoyándose en una Red Neuronal de Convolución (CNN) tipo AlexNet. Se logró que el vehículo virtual aprendiera a recorrer el circuito sin errores.

Para este proyecto se creó un circuito virtual en Unity y usando un script en Python, se obtuvieron las imágenes de lo que el vehículo ve con su cámara. El único pretratamiento realizado a cada imagen fue el redimensionamiento de la misma, para ser dada como entrada a la CNN, la cual entrega la acción que el agente virtual debe realizar. Se construyó una colección de imágenes de aprendizaje (Dataset) de la CNN, haciendo recorridos del circuito en modo manual para ir guardando tanto la imagen como la acción.

Se entrenó la CNN usando el Dataset y se demostró que el vehículo virtual pudo realizar el recorrido sin errores.

Palabras clave: *Simulador, Alexnet, dataset, dron*

Abstract

The simulation of the navigation of a virtual vehicle in a circuit developed in Unity, relying on a Neural Convolution Network (CNN) specifically an AlexNet. It was achieved that the virtual vehicle learned to navigate and managed to make the circuit tour without errors.

For the development of the current project, a virtual circuit was created and using a Python script, images were taken of what the vehicle sees with its camera. Only resizing of each image was applied before to give it as input to the CNN, which delivers the action to be done by the virtual agent. A collection of images was built to form the CNN Learning Dataset, making tours of the circuit in manual mode to save both the image and the action.

CNN was trained using the Dataset and it was shown that the virtual vehicle was able to make the journey without errors.

Key Words: *Simulator, Alexnet, dataset, dron*

Introducción

El uso de videojuegos para probar algoritmos de inteligencia artificial (IA) es una práctica que tiene poco de ser implementada en el desarrollo de esta área. Los algoritmos de IA controlan la figura principal (ya sea una persona o un vehículo), la cual es denominada el “agente” y toma las acciones conforme el algoritmo le indica.

El entrenamiento de dicho agente por medio de una Red Neuronal de Convolución (CNN), es una tarea ardua y difícil, ya que se necesita una gran cantidad de imágenes de entrenamiento etiquetadas que se deben generar para ello. Lo anterior es debido a que la toma de decisiones se realiza a partir de la imagen, sin extracción de características o valores de referencia y a la gran cantidad de pesos de la red neuronal que deben ser entrenadas. El empleo de ambientes simulados en computadora ha probado ser altamente efectivo para dicho entrenamiento con inteligencia artificial. El ejemplo más apropiado que expone estos usos, es el popular videojuego de *Grand Theft Auto V* [1], donde se presenta una amplia gama de configuraciones que permiten a un algoritmo inteligente beneficiarse enormemente de ellas en esos ambientes simulados. El videojuego hace posible controlar los efectos climáticos, el flujo de tráfico, así como otros factores, que auxilian con éxito el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje reforzado (Reinforcement Learning) o de aprendizaje profundo (Deep Machine Learning).

En muchos de los algoritmos que involucran Aprendizaje de Máquina, se requiere el uso de visión computacional y del procesamiento de las imágenes obtenidas para la extracción de características que sirvan de base para el entrenamiento y posteriormente para la toma de decisiones del agente. En este proyecto al implementar una Red

Neuronal de Convolución, se toma la imagen del escenario en el circuito a recorrer por el agente, a partir del video que genera la cámara (visión) del agente y los pixeles de dicha imagen son la entrada a la red neuronal para que ésta entregue como resultado, la acción que el agente debe tomar.

Este proyecto tiene como objetivo entrenar a un agente virtual a realizar un recorrido en un circuito diseñado en Unity, sin colisiones con las paredes de dicho circuito. Esta primera etapa se desarrolló utilizando una CNN, específicamente una AlexNet, la cual fue entrenada a partir de imágenes etiquetadas con la acción correspondiente, se entrenó al agente y éste realizó el recorrido del circuito sin colisiones. En la simulación se considera que el agente es un dron virtual (vehículo aéreo no tripulado), el cual es controlado por computadora y en la que se simula una perspectiva en primera persona. Para la segunda parte del proyecto, se contemplará el aprendizaje del agente bajo el esquema de Aprendizaje Reforzado y llevarlo a la navegación en un dron real.

Fundamentos

Para la primera parte de este proyecto fue necesario apoyarse en diferentes herramientas y plataformas buscando su integración y participación conjunta. Enseguida se mencionan brevemente dichas aplicaciones.

Unity [7]

Creado por Unity Technologies® es un motor de videojuegos multiplataforma. Esta herramienta nos permite desarrollar videojuegos para diferentes plataformas mediante un editor y el uso de scripting para la creación de videojuegos con alta calidad.

Se utilizó para la creación de un escenario 3D personalizado de una habitación infinita (circuito), el cual permitió el entrenamiento y manejo del agente.

OpenCV [8]

Desarrollada por Intel, OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial que desde 1999 se viene empleando en todo tipo de aplicaciones que requieren incorporar el reconocimiento de objetos. Es así como sus más de 7 millones de descargas, revelan la trascendencia de sus más de 2.500 algoritmos, ya que son éstos los encargados de hacer posible encontrar imágenes similares, identificar rostros, redes neuronales artificiales, soporte de máquinas vectoriales, calibrar cámaras, clasificar acciones humanas en vídeo y extraer modelos 3D entre muchas otras cosas más.

OpenCV sirvió para el proceso necesario de las imágenes obtenidas de la cámara del dron virtual. Específicamente se utilizó para obtener capturas de la pantalla cada cierto tiempo cada cierto tiempo, cambio a escala de grises y ajuste de tamaño.

TFlearn [9]

TFlearn es una biblioteca modular y transparente de aprendizaje profundo construida sobre Tensorflow. Fue diseñado para proporcionar una API de nivel superior a TensorFlow para facilitar y acelerar los experimentos, sin dejar de ser totalmente transparente y compatible con él.

La librería contiene las funciones necesarias para la implementación de redes neuronales y que en este caso permitió la implementación del esquema de la AlexNet. Esta librería proveyó las funciones necesarias para guardar la red entrenada y a partir de una nueva imagen de entrada, obtener la acción que el agente debe realizar.

Antecedentes

Las Redes Neuronales Convolucionales tienen un largo impacto en el campo del aprendizaje de máquina, específicamente en la aplicación de aprendizaje profundo para visión computacional. En el presente proyecto se utilizó la red neuronal "AlexNet"[4], una red convolucional muy conocida por haber ganado la competencia de reconocimiento de imágenes "ImageNet LSVRC-2012", en la diferencia de desempeño entre el primer y segundo lugar fue del 10.9%.

Hoy los MAV (vehículos aéreos móviles) comerciales son en su mayoría tele operados, usan GPS para navegación y tienen habilidad limitada para automáticamente evitar obstáculos. Sin embargo, la comunidad investigadora ha hecho pasos significativos hacia la introducción de más procesamiento basado en visión para facilitar el sorteo de obstáculos y estimación del entorno y de las variables del vehículo. [1]

El uso de Inteligencia Artificial e imágenes para manejar vehículos en el mundo real continúa creciendo. Por ejemplo, Monfort y un grupo de investigadores de NVIDIA ha usado una CNN para mapear pixeles de un video capturado por una sola cámara frontal. Con un mínimo uso de información de entrenamiento de los humanos, la red neuronal aprendió a conducir en el tráfico sobre los caminos locales y las carreteras con o sin marcas de carril o barandillas usando las matemáticas de los ángulos de dirección como señales de entrenamiento. [3]

El aprendizaje reforzado proporciona una estructura prometedora y escalable para el desarrollo de soluciones con base en el aprendizaje adaptativo. Con esto en mente, Praveen Palanisamy [5], presenta la plataforma

MACAD-Gym que es un simulador del manejo autónomo configurable para múltiples escenarios y con entrenamiento multi-agente.

B Ravin Kiran and etal [6], presentan el desarrollo del aprendizaje reforzado en relación al manejo autónomo por medio de agentes en el mundo real, el papel que juegan los simuladores en el entrenamiento de los agentes tal como se aplica en este proyecto, y además presentan métodos para evaluar, probar y robustecer las soluciones alcanzadas.

Desarrollo

El desarrollo en general del proyecto fue realizado en una plataforma de videojuegos llamada Unity, esto permitió crear un escenario personalizado que facilita diseñar pruebas para probar la eficacia del esquema de la AlexNet. Para esto se usaron distintas librerías para la captura de imágenes en tiempo real de la pantalla de la computadora a partir del video generado por la cámara del vehículo, las imágenes pasaron por un proceso de pre procesamiento que fue válido como entrada de la AlexNet y así mismo ésta nos pudo regresar una salida. Esta salida fue la predicción del tipo de dirección que debería ejecutar el dron o vehículo virtual. Una buena parte del reto del proyecto fue la interconexión entre las diferentes librerías usadas para así lograr el recorrido del circuito sin errores.

OpenCV para captura de video y pre procesamiento

La imagen que el agente ve dentro del circuito se tiene en el ambiente de Unity, que es donde se está corriendo el programa, como video a partir de la cámara del agente. Debido a que hay que entrenar la CNN, con el script desarrollado en OpenCV, se realiza la captura de la pantalla cada cierto tiempo, para así extraer y luego procesar frames del video que serán la entrada a la Alexnet.

Se habilitaron dos tipos de recorridos, modo usuario y modo automático. El recorrido en modo usuario es cuando el usuario va indicando por medio del teclado qué acción realizar cada instante hasta efectuar el recorrido completo del circuito y en modo automático, que es cuando el agente virtual es quien va decidiendo qué hacer según la imagen del circuito que tenga enfrente. El primero es necesario para construir el dataset y entrenar la CNN y el segundo para ver si el entrenamiento de la red fue adecuado para poder efectuar un recorrido completo. Usando el esquema de usuario, se puede ir haciendo capturas de pantallas (posición del agente) y asociarlas con la acción que el usuario realizó. Al guardar este par de datos en cada acción tomada, permite crear el dataset de entrenamiento de la CNN.

```
while True:
    screen = grab_screen(region=(0,40,800,640))
    cv2.imshow('window2',cv2.cvtColor(screen, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    screen = cv2.cvtColor(screen, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    screen = cv2.resize(screen,(80,60))
    keys = key_check()
    output = keys_to_output(keys)
    training_data.append([screen,output])
```

Figura 1. Código utilizado en python para pre procesamiento de la imagen.

En el código se ven las configuraciones realizadas para la captura del video usando la función grabscreen() que nos regresa imágenes de la pantalla en tiempo real cada ciertos milisegundos. Las líneas siguientes ajustan el tamaño de la imagen a 224 x 224 pixeles que requiere la Alexnet como entrada. Además, se detecta y guarda la tecla pulsada que equivale a la acción tomada. De esta manera se tiene la imagen y su acción. Este par de datos nos permite el aprendizaje supervisado de la CNN.

Circuito usado para el entrenamiento

El circuito usado fue creado con Unity. Consiste de una serie de vueltas izquierdas y derechas, que llevan al punto de inicio, cerrando el circuito. Contiene iluminación en diferentes puntos del mismo, para que el agente cuente con suficiente claridad durante el recorrido, así como también se cambiaron las texturas de las paredes buscando lograr un entrenamiento más independiente de esta característica del entorno.

Figura 2. Circuito creado en Unity utilizado en las pruebas de la Alexnet.

Imágenes del circuito con texturas en paredes

Figura 3. Escenario 1

Figura 4. Escenario 2

Figura 5. Escenario 3

Figura 6. Escenario 4

Creación de la CNN Alexnet

Se utilizó la estructura de la red ya creada en la "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks", la cual contenía la estructura de la red neuronal convolucional, y se adecuó a las necesidades de la investigación.

Famosa por ganar la competencia 2012 ImageNet LSVRC-2012 por un amplio margen (15.3% vs 26.2% (segundo lugar) tasas de error). La red tenía una arquitectura muy similar a la de LeNet de Yann LeCun et al, pero era más profunda, con más filtros por capa y con capas convolucionales apiladas.

La Alexnet contiene 8 capas que tienen pesos de entrenamiento, las primeras 5 capas de éstas son de *convolución* y las otras 3 son las capas finales *fully connected*. La primera capa toma la imagen a color de 224 x

224 x 3 y le aplica *convolución* con 96 *kernels* (filtros) de tamaño 11 x 11 x 3 con un *stride* de 4 píxeles, enseguida se aplica *normalización* y *MaxPooling*. La segunda capa *convolucional* toma la salida de la capa anterior y le aplica 256 *kernels* de 5 x 5 x 48, también le sigue una *normalización* y *MaxPooling*. Las siguientes tres capas son de *convolución* y no se aplica *normalización* ni *pooling*. La capa tres aplica 384 *kernels* de 3 x 3 x 256. La capa cuatro tiene 384 *kernels* de 3 x 3 x 192 y la capa quinta con 256 *kernels* de tamaño 3 x 3 x 192. Esto hace que en ese momento se tengan 4096 píxeles totales. Por eso es que la primera capa de la zona de *fully connected* tiene 4096 neuronas de entrada. En la capa final del *fully connected* se deja una salida con el número de neuronas igual al número de acciones que se le habiliten al agente. En este caso son 3 acciones y por tanto 3 neuronas en la capa de salida. En esta capa se utiliza función *Softmax* para generar probabilidades para cada acción y se toma la mayor de ellas. Adicional a lo anterior, en las últimas capas se aplica *Dropout* con probabilidad de 0.5. Se utiliza la función de activación *ReLU* (rectificado lineal) en lugar de *Tanh* o *Función Sigmoide* (*Logistic Regression*) y para el ajuste de los pesos se utilizó *Stochastic Gradient Descent* (*SGD*) con *momentum*. Esta red tiene 62.3 millones de parámetros que entrenar.

Figura 7. Modelo de la red neuronal convolucional Alexnet.

Entrenamiento de la Red Neuronal Alexnet

El entrenamiento del modelo requiere usar el dataset generado, es decir, el arreglo de imágenes capturadas con sus respectivas etiquetas (acciones). El conjunto de imágenes se separó en dos grupos. Uno fue utilizado para el entrenamiento de la CNN, mientras que el segundo se usó para la validación y darse cuenta de la eficiencia de la red neuronal para determinar la acción correspondiente a la imagen. El entrenamiento se repite hasta que se logra que se decida la acción correcta de acuerdo a la imagen presentada.

Cuando se realiza el entrenamiento se empieza con la primera época. Cada época puede ser considerada como un ciclo con cierto número de pasos. Los datos de la tabla inferior muestran la pérdida o error de clasificación en correlación con el resultado real, la exactitud (accuracy), donde se muestra el porcentaje de éxito en la clasificación, el número de imágenes que se probaron, la pérdida total y el tiempo que tomó realizarlo.

El entrenamiento fue realizado usando 80 épocas, y un valor de factor de entrenamiento de 0.001, usando 1000 muestras de entrenamiento y 237 para la validación del entrenamiento.

Creación del simulador

El simulador fue creado a través de Unity y cumple con la función de una ventana con dimensiones de "800 x 600". Esta característica es usada para que la librería que captura el video de la pantalla de monitor pueda trabajar y que la librería "grabscreen()", tome el video en tiempo real, mientras que "OpenCV" realiza el pre procesamiento de la imagen.

Como se expone en la siguiente imagen, el laberinto fue diseñado como un camino infinito, esto con la intención de facilitar la obtención de datos para el dataset:

Figura 9. Imagen obtenida del simulador en donde se observa una curva a la izquierda.

La perspectiva de la imagen está diseñada para simular la trayectoria de un dron real, con lo que se facilita la transmisión del código y así obtener una mayor correlación.

Generación del dataset

La generación del dataset se realizó tomando capturas relacionadas al entorno virtual, es decir, capturas de pantalla de cada frame; esto se refiere a que durante el momento de estar moviendo el agente virtual se detectaban las pulsaciones de teclado. Así mismo, con cada pulsación de las teclas de movimiento del agente, se obtenía una imagen y una etiqueta, las cuales se guardaban dentro de una lista. Esto permitió obtener un dataset mucho más preciso y confiable.

Figura 10. La imagen corresponde a una acción de ir en dirección hacia adelante, por eso la etiqueta de la imagen es [0,1,0].

De la misma manera, se obtiene un conjunto de datos cuya nomenclatura se especifica a continuación:

Etiqueta	Movimiento
[1,0,0]	Izquierda
[0,1,0]	Derecho
[0,0,1]	Derecha

Tabla 1. Nomenclatura seguida para el tipo de etiqueta y movimiento

Cuando se pulsa la tecla "Q" se guarda la imagen y la etiqueta como se muestra en la tabla, mientras que el usuario continúa desplazándose a través del laberinto infinito, para generar suficiente información que sirva para el entrenamiento de nuestra AlexNet. Cabe destacar que las imágenes se trabajan con las dimensiones "224 x 224", dimensiones empleadas en la red neuronal.

Balanceo del dataset

El problema más común de los dataset, al menos a la hora de la creación de uno de esta manera, es la información que viene de manera secuencial. Esto se refiere a que muchas imágenes del mismo tipo vienen una tras otra, lo

cual ocasionaría que la red no se entrene de manera adecuada, por lo tanto, se hace un mezclado de la información para crear un dataset desordenado, donde las imágenes queden fuera de secuencia, es decir mezcladas.

Para lograr el objetivo de balanceo se utiliza la función shuffle de la librería random, la cual hace un conteo de todas las clases y se da un reporte de cuántas clases de cada tipo hay, al finalizar el script. Éste genera un archivo npy con el dataset balanceado, para ser usado para el entrenamiento de la red neuronal

Experimentación y resultados

Laberinto con vueltas de 90 grados

El primer laberinto que se utilizó contenía vueltas pronunciadas de 90 grados y se probaron algunas técnicas para tomar dichos caminos, esto de acuerdo a la acción programada. No obstante, se observó que siempre existía una colisión en las curvas, lo cual provocó la modificación de la probabilidad tomada de la CNN (que dependiendo del porcentaje realiza la acción), pero sin mucho aval en la situación.

Ante esto, se descartó que el dron, en condiciones idóneas, fuera capaz de dar una vuelta cerrada (Figura 11). Se requiere de un algoritmo de aprendizaje reforzado para ayudar a mejorar la vuelta en este tipo de ángulo cerrado.

Laberinto de vuelta abierta

El segundo laberinto mostró mejores resultados para la toma de decisiones, ya que éste era capaz de pasarlo sin colisión alguna. Aunque se realizaron varias pruebas en su funcionamiento, al igual que el anterior, demostró la utilidad de una CNN y el cómo ésta podía ser entrenada bajo simulaciones con especificaciones determinadas.

Figura 11. Imagen que muestra uno de los choques y por qué no fue útil el uso de vueltas de 90.

Figura 12. La imagen corresponde a la simulación final del laberinto

Resultados

Se realizaron varios experimentos usando un laberinto sin texturas, con texturas, la cantidad de muestras de entrenamiento y el número de épocas para determinar el mejor entrenamiento de la CNN.

Los resultados que se muestran a continuación corresponden al uso de un dataset con 1000 imágenes de entrenamiento y 236 de validación o prueba y a un laberinto sin texturas en las paredes.

La figura 13 muestra la evolución de la exactitud de predicción durante el entrenamiento. Puede verse como alcanza valores del orden de 0.97 al final del entrenamiento con 80 épocas.

Figura 13. Exactitud de predicción durante el entrenamiento.

Figura 14. Se muestran los resultados de la validación.

En la figura 14 se muestran los resultados de la validación con el conjunto de datos para dicho fin. Es decir que son los datos diferentes a los usados en el entrenamiento. El alcance en la validación llega al 90 % y en esta corrida con 80 épocas nos permite ver que se requiere mejorar dicho entrenamiento.

En la figura 15, se grafican los resultados generados por la función de pérdida, la cual es la que permite hacer el ajuste en los valores de los pesos de los filtros de la CNN para ir mejorando en su desempeño. La función utilizada por la CNN es la de Cross Entropy. Esta función de pérdida no se requiere que llegue a valores de cero, sino que cuando se estabiliza muestra que la red ya quedó entrenada. En el gráfico se aprecia que lleva tendencia descendente y que podría esperarse que tenga valor menor si se incrementen el número de épocas de entrenamiento.

Figura 15. Resultados de la función Loss o de pérdida.

En el segundo experimento se utilizó un circuito con 4 texturas diferentes en los segmentos del circuito y eso conlleva a utilizar un dataset propio de este sistema. Se mantiene tanto la cantidad de datos de entrenamiento y de validación, como el número de épocas de entrenamiento.

En la segunda simulación (Figura 16), se alcanza un valor un poco más alto en exactitud (aprox 0.98). Igual se aprecia una ligera mejora en la validación, figura 17. Los resultados de *Loss function* durante la corrida de entrenamiento (Figura 18) se ve semejante al experimento anterior.

Figura 16. Exactitud de predicción durante el entrenamiento.

Figura 17. Se muestran los resultados de la validación experimento 2

Figura 18. Resultados de la función de pérdida, segunda simulación.

Conclusiones

Por la forma como responde el agente dentro del circuito a las indicaciones de dar vuelta y dado que éstas se van haciendo a la par que se avanza hacia el frente, fue necesario adecuar el circuito a vueltas graduales en lugar de vueltas de 90 grados.

La Red Neuronal de Convolución produjo resultados positivos para la toma de decisiones correctas del agente dentro del circuito tanto con texturas como sin ellas. Se comprueba la premisa de que la CNN posee la capacidad necesaria para detectar el patrón deseado, independientemente del tipo de circuito. Finalmente, se cumple con el objetivo de probar la creación del dataset y del entrenamiento de la CNN con el uso de un simulador hasta lograr que el agente realizara el recorrido del circuito virtual sin tener ninguna colisión.

Trabajos a futuro

En las siguientes etapas se tiene contemplado activar más acciones al agente o vehículo autónomo a la par de poner obstáculos en el laberinto. En una segunda etapa, se hará el entrenamiento del agente usando Aprendizaje Reforzado por medio de una DQN (Deep Q Net) ya sea probando SARSA, Expected SARSA o Q Learning.

Referencias

1. Greengard, Samuel (2007). Gaming Machine Learning: Game simulations are driving improvements in machine learning for autonomous vehicles and others devices. *Communications of the ACM vol. 60*, 14 – 16, ISSN # 0001-0782
2. H. Alvarez, L. Paz, J. Sturn, and D. Cremers. (2016). Collision avoidance for quadrotors with a monocular camera. *In international Symposium on Experimental Robotics (ISER)*, 195-209, ISSN # 1610-7438
3. A. Loquercio, A. I. Maqueda, C.R.D.Blanco, and D. Scaramuzza. (2018). Dronet: Learning to fly by driving. *IEEE Robotics and Automation Letters*. 1-1, DOI # 10.1109/LRA.2018.2795643
4. Krizhevsky, Alex & Sutskever, Ilya & Hinton, Geoffrey. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *Neural Information Processing Systems*. 25. 10.1145/3065386.
5. Palanisamy, Praveen. (2019). Multi-Agent Connected Autonomous Driving using Deep Reinforcement Learning. arXiv:1911.04175v1.
6. B Ravi Kiran, Ibrahim Sobh, Victor Talpaert, Patrick Mannion, Ahmad A. Al Sallab, Senthil Yogamani, Patrick Pérez (2020) Deep Reinforcement Learning for Autonomous Driving: A Survey arXiv:2002.00444v1.
7. Unity Technologies (2020) Unity para todos. Recuperado de <https://unity.com/es>
8. OpenCV team (2020) Recuperado de <https://opencv.org/>
9. MIT License Recuperado de <https://github.com/tflearn/tflearn>